

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062387>

YASAMA FORSCHA SIFATLAR YORDAMIDA QO‘LLANGAN IZOFALI BIRIKMALAR (ALISHER NAVOIY G‘AZALLARIDA)

Abduvaliyev A.A.

JDPU katta o‘qituvchi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yasama forscha sifatlari yordamida hosil qilingan izofali birikmalarning tuzilishi, ma'no jihatlari va ularning matndagi funksional yuklamasi tahlil qilinadi. Yasama sifatlarning izofa tarkibida qanday rol o'ynashi, ularning stilistik imkoniyatlari va nutq ravonligiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Maqola tilshunoslik nuqtayi nazaridan yasama sifatlarning izofa tarkibidagi grammatik va semantik o'zgarishlarini yoritib, ularning leksik imkoniyatlarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: yasama sifat, forscha sifat, izofa, izofali birikma, grammatik tahlil, semantik xususiyatlar, stilistik imkoniyatlar;

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется структура, семантические аспекты и функциональная нагрузка соединений, образованных с использованием искусственных персидских прилагательных. Рассматривается роль искусственных прилагательных в структуре, их стилистические возможности и влияние на беглость речи. В статье освещаются грамматические и семантические изменения в структуре искусственных прилагательных с точки зрения лингвистики и раскрываются их лексические возможности.

Ключевые слова: искусственное прилагательное, персидское прилагательное, соединение, грамматический анализ, семантические особенности, стилистические возможности;

Alisher Navoiy ikki tilda ham mukammal asar va she'rlar yoza oladigan iqtidorli mutafakkir hisoblanadi. U o'z she'rlarida o'zbekcha aniqlovchili birikmalar bilan bir qatorda forscha yasama sifatlar yordamida qo'llangan aniqlovchili izofiy birikmalarni ham ko'rishimiz mumkin. O'zbek tiliga doir darsliklarida fors izofali birikmalar uchun quyidagi ma'lumotlar berilgan: "Izofa tarkibini tashkil qilgan komponentlarning o'zaro bog'lanishini ta'minlab beragigan ko'rsatkich (-i,-yi) ham izofa deb yuritiladi deb aytilgan. Ma'lumki, forscha izofiy birikmalar o'zbek tilidagiga qaraganda boshqachadir. Agar aniqlovchili birikmada tobe so'z o'zbek tilida birinchi o'rinda, hokim so'z ikkinchi o'rinda kelsa, fors tilida o'zaro bog'lanib kelish o'zbek tilining teskarisidir. Masalan: o'zbek tilida "kavkabafshon ko'z" (birikmalarda qaro ko'zim 182-bet), "mohi jahongardim" (475-bet), "shohlar poybo'si" (618-bet), "rangin bulut" (79-bet) va boshqalar. Fors tilida "didayi kavkabafshon", "mohi jahongard", "poybo'si shohon", "abri rangin" qolipida berilib birinchi o'rinda kelgan hokim so'z undosh bilan tugagan bo'lsa"-I" unli bilan tugagan bo'lsa "-yi" izofiy qo'shimchasi bilan ishlatiladi.

Alisher Navoiy g'azallarida sifatlar ot turkumidagi so'zlarga forscha old va orqa qo'shimchalar yordamida kelgan aniqlovchili birikmalar ham mavjud. Shoir forscha qo'shimchalarni izofiy birikmalarda ham o'zbekcha so'zga ham forscha qo'shib ishlatganini ko'ramiz. Masalan:

- Yana hamdamim shu'layi g'am bo'lubtur,
- G'amim shu'lasi jonga hamdam bo'lubtur.

Agar birinchi misrada "shu'layi g'am" aniqlovchili birikma bo'lib, fors izofasi orqali qo'llangan bo'lsa, ikkinchi misradagi "g'amim shu'lasi" bir xil ma'noni anglatadi. Ham o'zbek tilida ham fors tilida orqa qo'shimcha hisoblangan forscha qo'shimchalar otlarga qo'shib sifatga aylanib aniqlovchi bo'lib ishlatiladi.

- Jon qushi xunobidin tutmish malohat naxli rang,
- Yo libosi lolagun sarvi xiromonimdadur. (Qaro ko'zum, 151-bet).

Yoki:- Ey Navoiy,istama jon bulbulin har guldakim,

- Ul to'ni gulgun labi gulbargi xandonimdadur.(Qaro ko'zum,151-bet).

Ushbu baytlarda fors izofasi birikmalarning o‘zbekcha, forcha aniqlovchili birikmani anglatuvchi “I” izofasi orqali ishlatilgan. Masalan: o‘zbekcha birikmalar, libosi ol, to‘ni gulgun, otashin gul, otashin la’l, gulrang may (151-bet) birikmalarida “libosi ol”, “to‘ni gulgun”da o‘zbekcha so‘zlar qatnashgan. Faqatgina (arabcha-forscha, arabcha-arabcha, forscha-arabcha) so‘z birikmalari emas, balki o‘zbekcha-o‘zbekcha, forscha-o‘zbekcha, o‘zbekcha-forscha aniqlovchili birikmalar ham fors izofasi “I”, “-yi” bilan bog‘langan bo‘lsa fors tilidagi qoidaga amal qiladi. Masalan: orqa qo‘shimchalar -gun, -nok, -in, -vash, -sor va boshqa qo‘shimchalar yordamida yasalgan so‘z birikmalari qaysi tilda bo‘lishidan qat’iy nazar o‘zbek tilidagi so‘z birikmasining teskarisi bo‘lib quyidagicha ishlatilgan, “ruxsori otashnok” - “o‘tlug‘ chehra” (140-160- betlar), “libosi lolagun”, “to‘ni gulgun” (151-bet), “ohi otashin”, “otashin may, o‘tlug‘ oraz, qorasi gulgun, lolagun to‘n, rangi tufroq (37-bet), o‘tlug‘ rozi (82-bet) kabi birikmalarning ham forscha, ham o‘zbekcha ma’nolariga shoir alohida e’tibor bergan. G‘azallarda orqa qo‘shimchalardan tashqari forscha old qo‘shimchalar yordamida yasalgan sifatga doir so‘z birikmalari ham anchagina joylarda ishlatilganini ko‘ramiz. Masalan: no-, be-, bo-, kaj-, ser-, bar- va boshqalar. Quyidagi baytlarda bu kabi misollarni keltirishimiz mumkin.

- Gar inonmaysen, nazar qil charxi kajraftorg‘a. (630-bet);
- Kim, erur ko‘nglumni olg‘on sho‘xi nodon ichkuchi.(674-bet)
- Har niyozu ajz kim bu joni noshodimda bor. (129 –bet)
- Vatanni yod ul ovorayi bexonumon hargiz. (229-bet)

Yuqoridagi misralarda “charxi kajraftor” (630-bet), to‘g‘ri yurmaydigan charx, aylanib yuradigan falak, “sho‘xi nodon” (674-bet) bilmaydigan, tushunmaydigan sho‘x, “ovorayi bexonumon”, uysiz xonumonsiz, ovora, sarson-sargardon ma’nolarni anglatuvchi aniqlovchili birikmalardir. Alisher Navoiy g‘azallarida “be-“ qo‘shimchasi yordamida yasalgan so‘zlar faqat o‘zbek tilida “-siz” ma’nosida emas, balki boshqa ma’nolarda ham ishlatilishi mumkin. Masalan: -siz ma’nosida qo‘llangan aniqlovchili birikmalar, “didayi bexob” uyqusiz ko‘z, (553-bet) “,bahri bepoyon“ (420-bet) cheksiz dengiz, “charxi bevafo” (133-bet), vafosiz charx, vafosiz dunyo ma’nolarini

anglatib kelsa, “tani betob” birikmasida dardli tana, bemor tana, “ovorayi beqaror”, “qotili bedod”, “qotili bebok” kabi so‘z birikmalarida “be-“ qo‘shimchasi o‘zbek tilidagi “-siz” ma’nosini anglatmaydi Masalan:- Dashtdin Farhodu Majnunni yig‘ib mushfiqlari,

- Men g‘arib ul nav’ kim, gu’li biyobon qolmisham.(453-bet)

Ushbu baytda “guli biyobon” cho‘l yo‘li ma’nosida ishlatilgan bo‘lsa, “devonayi bei’tidolim” (607-bet) birikmasida I’tidol – so‘zi iftiol qolipida bo‘lib “adl” so‘zi fe‘l qolipida bo‘lib bei’tidol adolatsiz, ma’nosida qo‘llangan.

- So‘rma ko‘nglum holini, bedod ila o‘lturgusi,
- O‘zin ul devonayi bei’tidolim bu kecha. (607-bet);

Shunday qilib Alisher Navoiy g‘azallarida old va orqa forsha qo‘shimchalar birikmalar tarkibida kelib omonim ma’noli qo‘shimcha sifatida bir necha ma’nolarda kelishi mumkin. Faqat sifat ma’nosida ishlatilsa aniqlovchili birikma tarkibida ishlatiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Alisher Navoiy, Qaro ko‘zim, Toshkent. G‘afur G‘ulom nomidagi, Adabiyot va san’at nashriyoti, 1988-yil.
2. F.A. Abdurahmonov, Sh.Sh. Shoabdurahmonov, A.P. Hojiyev O‘zbek tili grammatikasi, 2-tom, Toshkent “Fan” nashriyoti, 1976-yil.
3. Malik Abdusamatov. Fors tili, “Sharq nashriyoti”, Toshkent 2007-yil.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати (ЎТИЛ). 5 жилдли. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 1-жилд, 2006. – 680 б; 2-жилд, 2006. – 672 б; 3-жилд, 2007. – 688 б; 4-жилд, 2008. – 608 б; 5-жилд, 2008. – 592 б.
5. Kollektiv Farhangi zaboni tojiki, Moskva. 1975-yil.